

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗОЛИРОВАННОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОСНОВАННОЙ НА ГИБРИДНОЙ ВЕТРО-ДИЗЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MATLAB/SIMULINK

SIMULATION OF AN ISOLATED ENERGY SYSTEM BASED ON A HYBRID WIND-DIESEL PLANT USING MATLAB/SIMULINK

ТАРАСОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ,

ассистент,

Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.

TARASOV DENIS YURIEVICH,

Assistant,

Branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "NRU "MEI" in Smolensk.

Энергетический сценарий текущего дня, очевидно, иллюстрирует, что огромный потенциальный спрос на обеспечение электроэнергией изолированных районов может быть удовлетворен непосредственно с помощью автономных гибридных систем. Гибрид возобновляемых источников энергии, включая солнечную, ветровую и гидроэнергетику, с традиционными методами, такими как дизельные генераторы, может повысить надежность автономного электроснабжения отдаленных регионов. Целью данной статьи является изучение и понимание поведения ветряной турбины на базе асинхронного генератора (AGBWT), которая соединена с синхронным конденсатором в изолированной сети. Это исследование будет включать также анализ влияния скорости ветра на частоту и профиль напряжения всей системы.

The energy scenario of the current day obviously illustrates that the huge potential demand for providing electricity to isolated areas can be met directly with the help of autonomous hybrid systems. A hybrid of renewable energy sources, including solar, wind and hydropower, with traditional methods such as diesel generators, can improve the reliability of autonomous power supply in remote regions. The purpose of this article is to study and understand the behavior of a wind turbine based on an asynchronous generator (AGBWT), which is connected to a synchronous capacitor in an isolated network. This study will also include an analysis of the effect of wind speed on the frequency and voltage profile of the entire system.

Ключевые слова: *изолированная сеть, асинхронные генераторы, ветряные турбины, синхронный конденсатор, профиль напряжения, энергетика, Моделирование энергетических систем.*

Key words: *isolated network, asynchronous generators, wind turbines, synchronous capacitor, voltage profile, power engineering, Modeling of energy systems.*

Энергия является одним из важнейших элементов жизни человека. Доказательством этого является увеличение зарегистрированного глобального потребления энергии. Источники энергии используются в каждом секторе промышленности, и было зафиксировано, что более половины энергии преобразуется в электрическую [1, с. 1756]. Из-за растущего спроса на энергию традиционные ресурсы оказывают огромное воздействие на окружающую среду и приводят к проблеме изменения климата [2, с. 260]. Таким образом,

было проведено много исследований по расширению использования возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнечная энергия. Непостоянство энергии ветра заставляет ученого искать возможные решения данной проблемы [3, с. 6].

Одним из решений, которое было внедрено для преодоления этой проблемы, является гибридная ветро-дизельная установка (wind-diesel). Ветро-дизельная установка – это гибридная система, представляющая собой комбинацию ветряных турбин и дизельных генераторов. Такое сочетание позволяет системе вносить максимальный вклад в изменение скорости ветра, а также обеспечивать непрерывную подачу высококачественной электроэнергии в систему [4, с. 10].

Для минимизации времени работы дизель-генератора был внедрен ветро-дизельный двигатель с высокой проникающей способностью и без накопления энергии (HPNSWD), который также может экономить часть ресурсов ископаемого топлива. Таким образом, это также может привести к другому преимуществу, такому как снижение эксплуатационных расходов системы, и это может уменьшить загрязнение окружающей среды [5, с. 1525]. Что касается [6, с.4], то лучше избегать использования устройств накопления энергии, потому что это более затратно и сложно. Гораздо экономичнее увеличить мощность ветроэнергетики, чем добавлять систему накопления энергии в систему [7, с. 3]. Увеличение мощности ветроэнергетики привело к проблемам с качеством частоты в энергосистеме. Технология управления HPNSWD сложна из-за изменений скорости ветра, мощности и конфигурации нагрузки, что затрудняет управление, особенно в изолированной сети, которая имеет слабую возможность регулирования мощности [8, с.1621]. Таким образом, в данной статье будут исследованы характеристики турбины и поведение частотного регулятора в изолированной сети.

Рис. 1. Блок-схема в Simulink асинхронного генератора ветряной турбины в изолированной сети (synchronous Condenser – синхронный конденсатор, asynchronous Generator – асинхронный генератор, wind turbine – ветряная турбина, FF Correction Capacitor – дополнительный конденсатор, consumer load – потребительская нагрузка, load – дополнительная нагрузка, main load – первичная нагрузка, secondary load – вторичная нагрузка, discrete frequency regulator – дискретный регулятор частоты, scope 1,2 – приборы вывода контрольной информации).

Одним из основных факторов, определяющих промышленное развитие, является развитие электрических сетей. Более того, на расширение электрических сетей влияют некоторые элементы. Например, экологичность является первым из этих элементов, которые имеют больший приоритет. Таким образом, регенеративные электростанции, такие как ветряные или водяные установки, имеющие низкую и среднюю мощность, стали приемлемыми для производства электроэнергии.

Это исследование проводилось в Matlab Simulink. На основе моделирования была проанализирована характеристика турбины и наблюдалось изменение частоты вращения асинхронного двигателя. Затем были внесены некоторые изменения в характеристику турбины.

Асинхронный генератор представляет собой наиболее распространенный генератор для этих применений, поскольку он надежен, дешев и прост в ремонте. Асинхронный генератор является альтернативой классическому синхронному генератору. В зависимости от случая применения асинхронный генератор работает либо параллельно с сетью, либо изолированно.

Как правило, отрицательное проскальзывание изменяет направление энергии, и этот случай возникает, когда приводная машина приводит в действие трехфазный асинхронный двигатель вместо синхронного. В результате двигатель переходит в режим работы генератора и обеспечивает сеть энергией. Следовательно, генератор будет поглощать необходимую реактивную мощность из сети. Сеть играет эффективную роль в поддержании напряжения и частоты, и это устраняет необходимость в отдельных регуляторах, которые не являются необходимыми. Сравнивая эту модель с параллельным режимом, предполагается, что этот режим намного дороже, чем параллельный режим работы. Кроме того, индуктивные потребительские устройства, а также изменение скорости эффективно воздействуют на изолированный генератор. Аналогичным образом, как управление турбиной, так и изменение нагрузки могут изменять частоту вращения турбины [9, с. 6].

Рис. 2 Характеристики мощности ветряной турбины

Стоит отметить, что приведенные выше характеристики были рассчитаны при угле наклона лопасти, равном нулю градусов. Скорость ветра установлена на уровне 10 м/с, что позволяет генерировать электроэнергию, достаточную для удовлетворения спроса (нагрузки).

В этом моделировании синхронный конденсатор, соединенный с системой возбуждения, может использоваться для поддержания напряжения сети на номинальном уровне. Динамические характеристики системы регулирования частоты показаны на примере, когда в сеть включена дополнительная нагрузка 25 кВт. Что касается режима генератора, то было замечено, что его скорость незначительно превышает синхронную скорость, которая эквивалентна 1,011 л.с., как показано на рисунке 2.

Характеристики ветряной турбины показывают, что ветряная турбина вырабатывает около 0,75 л.с., что равно 206 кВт при скорости 10 м/с. Было также замечено, что ветряные турбины вырабатывают 200 кВт из-за потери мощности асинхронной машины. Поскольку основная нагрузка составляет 50 кВт, вторичная нагрузка потребляет примерно 150 кВт для поддержания желаемого значения частоты на уровне 50 Гц. Однако частота упала до 49,85 Гц при $t=0,2$ с из-за добавления нагрузки в сеть мощностью 25 кВт. В этом случае автоматически активируется регулятор частоты для уменьшения мощности, потребляемой вторичной нагрузкой, чтобы вернуть частоту в нормальное состояние (50 Гц), как показано на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Формы сигналов при различных условиях нагрузки

Рис. 4. Формы сигналов частоты и скорости

Во время этого состояния перегрузки от воздействия дополнительной нагрузки наблюдалось при $t=0,2$ с, где мы обнаружили, что напряжение на стороне нагрузки иллюстрирует некоторые колебания напряжения в течение этого периода, как показано на рис. 5.

Рис. 5. Форма сигнала падения напряжения

Представленная ветряная турбина на базе асинхронного генератора в изолированной сети была смоделирована с использованием среды MATLAB/Simulink. Представлены важные модели всех компонентов изолированной сети. Кроме того, в этой статье также представлена система дискретного регулирования частоты и возбуждения, разработанная для повышения надежности выходной мощности независимой сети. Рассматривается работа асинхронного генератора ветряной турбины при различных режимах нагрузки. Кроме того, были четко соблюдены напряжения, токи, уровни мощности, частота вращения асинхронной машины и частота системы.

Затем была подробно рассмотрена частота-изолированная сеть, чтобы понять влияние на нее различных условий нагрузки. Кроме того, видно отклонение частоты из-за подключения дополнительной нагрузки в 25 кВт. Также четко указаны причины этого нарушения частоты.

Кроме того, в частотном сигнале четко прослеживается, как он стал стабильным на концах, и причины такого поведения частоты приведены в этой статье. Кратко был описан профиль напряжения в исходном состоянии, а также влияние дополнительной нагрузки на профиль напряжения в системе. Было отмечено, что после включения дополнительной нагрузки в систему напряжение падает на 0,2 с. Подводя итог, отметим, что это исследование показывает принципы работы асинхронных генераторов. Это также дает четкое представление о том, что произошло с энергосистемой и ее частотой, если нагрузки превышает значение генерируемой мощности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Исфакхани А.Х. и Ваез-Заде С. Синхронные двигатели с постоянным магнитом линейного пуска: проблемы и возможности // Energy. 2009. Т. 34. С. 1755-1763.
2. Гарно Р. Обзор изменения климата Гарно. URL: <http://www.garnautreview.org.au/CA25734-E0016A131/pages/about.html>.

3. Ahmad A., Siddiqui, A.S. Modeling of a Wind Diesel Integrated System with No Storage // International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. 2014. Vol. 4. pp. 106-112.
4. Hunter R., Elliott G. Wind diesel systems: A guide to technology and its implementation. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 249 p.
5. Калделлис Дж.К., Кавадас К. Анализ затрат и выгод удаленных гибридных ветродизельных электростанций: тематическое исследование островов Эгейского моря // Энергетическая политика. 2017. Т. 35. С. 1525-1538.
6. Tomilson Andrew G. Frequency and voltage control of a high-penetration, no-storage wind-diesel system. URL: <https://research.library.mun.ca/954>.
7. Ali S.K., Hasaniien H.M. Frequency control of an isolated network with wind and diesel generators using an adaptive artificial neural network controller // International Review of Automatic Control (IREACO). 2012. Vol.5. pp. 179-186.
8. Джонсон Г.Л. Ветряные турбины с асинхронными электрическими генераторами. 2021. URL: <https://pdf4pro.com/docs/wind-turbines-with-asynchronous-electrical-generators-e1989.html>.

© Тарасов Д.Ю., 2024.